

[696] Qualitätssicherung in der ambulanten Ernährungstherapie: Evaluation eines Fragebogens zur Patient:innenzufriedenheit in der Schweiz und in Deutschland

Mitra Mielke¹, Adrian Rufener²

¹Verband für Ernährung und Diätetik e.V. (VFED), Aachen, Deutschland,

²Schweizerischer Verband der Ernährungsberater/innen (SVDE) / Berner Fachhochschule Gesundheit, Bern, Schweiz

Setting der Forschungs- Praxis oder der Zukunftsprojekte:

Das Projekt zur Evaluation eines Fragebogens zur Qualitätssicherung ist im ambulanten Versorgungsbereich angesiedelt und wird gemeinsam von zwei Ernährungsfachverbänden aus der Schweiz und Deutschland durchgeführt. Während die Ernährungstherapie in Deutschland erst 2018 – beschränkt auf zwei Indikationsbereiche (CF, SAS) – in den Heilmittelkatalog aufgenommen wurde und für weitere Indikationen als Ermessensleistung gilt, ist sie in der Schweiz eine reguläre Grundversicherungsleistung, mit einer gesetzlichen Qualitätssicherungspflicht [1,2]. Das Projekt untersucht die Praxistauglichkeit eines in der Schweiz entwickelten, publizierten Fragebogens für den Einsatz in beiden Ländern. Der Fragebogen umfasst Patient Reported Experience Measures (PREMs) und Patient Reported Outcome Measures (PROMs).

Ziel bzw. Ziele der Projekte:

Ziel ist die systematische Erfassung und Bewertung des „Qualitätsindikators Patient:innenzufriedenheit“ als zentraler Bestandteil der Qualitätssicherung in der ambulanten Ernährungsberatung und -therapie. Das Projekt fokussiert dabei zwei Aspekte:

1. Die Erhebung von Daten zur Handhabung und Praktikabilität des eingesetzten Fragebogens, um dessen Anwendbarkeit als standardisiertes Messinstrument in beiden Ländern zu bewerten und weiterzuentwickeln.
2. Die zukunftsorientierte Förderung einer verstärkten binationalen Zusammenarbeit sowie die Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen bei der Evaluation der Patient:innenzufriedenheit in der Ernährungstherapie.

Herausforderungen und/oder Erfolgsfaktoren:

Eine zentrale Herausforderung stellt die unterschiedliche gesetzliche und strukturelle Ausgangslage der Ernährungstherapie in Deutschland und der Schweiz dar. So besteht in Deutschland keine Pflicht zur Erhebung der Patient:innenzufriedenheit, hingegen ist sie in der Schweiz im Rahmen der Qualitätssicherung gesetzlich vorgeschrieben. Die Harmonisierung eines gemeinsamen Evaluationsansatzes erfordert daher eine sorgfältige Anpassung an beide Systeme. Erfolgsfaktoren sind die geplante iterative Optimierung des Fragebogens, die gemeinsame Auswertung der Ergebnisse sowie die interdisziplinäre und länderübergreifende Zusammenarbeit der beiden Verbände. Erste Rückmeldungen deuten auf eine gute Anwendbarkeit des Fragebogens hin.

Schlussfolgerung:

Das Projekt soll Erkenntnisse für die Qualitätssicherung in der Ernährungstherapie liefern und die Entwicklung eines standardisierten Messverfahrens zur Patientinnenzufriedenheit unterstützen. Zudem dient es als Modell für eine standardisierte Qualitätssicherung in der Ernährungstherapie. Dabei können im Weiteren auch länderspezifische Unterschiede in der Zufriedenheit im Hinblick auf Therapiehäufigkeit und -dauer analysiert werden, um Impulse für die Weiterentwicklung der ernährungstherapeutischen Versorgung in beiden Ländern zu geben und Optimierungspotenziale zu identifizieren.

Quellenangaben:

1. Vertrag nach § 125 Absatz 1 SGB V über die Versorgung mit Ernährungstherapie, Stand 25.04.2022

2. Bundesamt für Gesundheit (BAG): Strategie zur Qualitätsentwicklung in der Krankenversicherung (Qualitätsstrategie), März 2022